

KATMAN PORTAL

Çocuklarla Ne Yapmalı - 2

Author(s): Seven Ağır**Published:** Nisan 8, 2026**URL:** <https://katmanportal.com/?p=4153>

Abstract Thomas Mun'un 'yoksulluk ve istek bir halkı çalışkan yapar' (*penury and want do make a people industrious*) ifadesi, yoksulluğun çalışkanlık ürettiği inancını açıkça dile getirir....

Thomas Mun'un 'yoksulluk ve istek bir halkı çalışkan yapar' (penury and want do make a people industrious) ifadesi, yoksulluğun çalışkanlık ürettiği inancını açıkça dile getirir....

Yoksulluğun faydası ("utility of poverty") ve çocuk emeği

Nüfusun ulusal zenginlik olarak yüceltilmesi, erken modern İngiltere'deki yaygın yoksulluk gerçeğiyle sürekli bir gerilim içindedir. Bu gerilimin kurumsal ifadesi 1601 tarihli Elizabeth dönemi Yoksul Yasası'nda (*Poor Laws*) görülür. Yasa, yoksulları yekpare bir kategori olarak değil, ayrıştırılmış bir nüfus olarak ele alır. Yardım ve disiplin mekanizmaları bu ayırım üzerinden şekillenir. İktisadi ve sosyal tarihçilerin sıkça vurgulandığı üzere, yasayla yoksullar üç ana gruba ayrılır: yaşlı ve çalışamayacak durumda olan yoksullar (*aged and impotent poor*), çalışabilir yoksullar (*able-bodied poor*) ve çocuklar (Slack, 1990; Hindle, 2004). Buradaki önemli ayırım, yoksulluk içindeki farklı kategorilerin ilk defa üretkenlik kapasitesi üzerinden tanımlanmasıdır. 17. ve 18. yüzyıl boyunca bu ayırımı ifade eden kategoriler hem hukuki belgelerde hem de siyasal iktisat literatüründe tekrar tekrar karşımıza çıkar (Furniss, 1920). Bu noktada nüfusun niceliği ile ekonomik değeri arasında açık bir koşul yerleştirilmiştir: çalışabilirlik. İnsan sayısı önemlidir; fakat ancak üretime katıldığı ölçüde. Bu mantık, merkantilist nüfusçuluğun iç sınırını oluşturur. "Her doğum bir hazinedir" önermesi, ancak o doğum gelecekte çalıştırılabilir bir beden anlamına geldiği sürece geçerlidir.

'Yoksulluğun faydası' doktrini de tam bu bağlamda anlam kazanır. Thomas Mun'un 'yoksulluk ve istek bir halkı çalışkan yapar' (*penury and want do make a people industrious*) ifadesi, yoksulluğun çalışkanlık ürettiği inancını açıkça dile getirir. Bernard Mandeville, *The Fable of the Bees*'te (1714) bu düşüncüyü daha radikal biçimde ifade eder: "Köleliğin yasak olduğu özgür bir toplumda, en sağlam servet kaynağı çok sayıda emekçi yoksulun varlığıdır."^[1] Arthur Young (1774) daha da ileri gider: "Her akli başında insan bilir ki alt sınıflar yoksul tutulmalıdır; aksi takdirde asla çalışkan olmazlar." Furniss'in (1920) kavramsallaştırdığı üzere burada yoksulluk bir sapma değil, üretim düzeninin işlevsel unsurudur. Yoksulun sıkı çalışmaya razı olması

yoksunluğun sonucudur, bir başka deyişle emek arzının güvencesini sağlayan şey kitlelerin karşı karşıya olduğu geçim baskısıdır.

Bu mantığın dönemin çocukluk anlayışına yansımaları çarpıcıdır. Çocuk yalnızca geleceğin askeri ya da vergi mükellefi değil; mevcut bir emek potansiyelidir. Daniel Defoe'nun dört-beş yaşındaki çocukların çalıştığını kaydetmesi, dönemin zihniyeti açısından şaşırtıcı değildir. "Able" ve "impotent" ayrımı yalnızca yetişkinleri değil, çocukları da kapsar. Çalışabilirlik yaşla değil kapasiteyle ölçülür. Dolayısıyla erken modern dönemde çocukluk, ekonomik olarak askıya alınmış ve korunmaya muhtaç bir gelişim evresi değil, üretime kademeli katılım sürecidir.

Keith Wrightson'ın erken modern İngiltere üzerine çalışmaları, hanehalkının üretim ve tüketimi birlikte örgütleyen, geçimini çoklu gelir kaynakları ve mevsimlik stratejiler üzerinden sürdüren bir iktisadi birim olduğunu gösterir (Wrightson, 2000). Çocuk emeği bu yapıda aile içi üretim düzeninin doğal bir uzantısıdır; üretim ve yeniden üretim aynı çatı altında birleşir. Ancak 17. ve 18. yüzyıllarda ortak arazilerin özel mülkiyete geçmesi (*enclosures*) ve kırsal mülksüzleşmenin hızlanmasıyla birlikte bu denge çözülmeye başlar. Geçimlik üretimin gerilemesi, hanehalkını piyasa karşısında daha kırılgan hale getirir; çocuk emeği de aile içi iş bölümünün parçası olmaktan çıkarak çiraklık, hizmetçilik ve erken sanayi üretimi içinde dolaşıma giren bir emek gücüne dönüşür. Böylece çocuk, yalnızca hanehalkının üretim aktörü değil, emek piyasasının konusu haline gelir. Yoksulluk bu aşamada artık yalnızca geçim sorunu değil, emek arzının disiplin ve düzenleme meselesidir.

Ancak 18. yüzyılın ikinci yarısında tartışma tek boyutlu olmaktan çıkar. Montesquieu'nün yoksulluğu 'iş yokluğu' olarak yeniden tanımlaması, daha önceki yorumlara bir meydan okumadır (Plassart, 2024). İyi yönetilen ve ticari açıdan gelişmiş bir toplumda yapısal yoksulluğun kalıcı olmaması gerektiği fikri güçlenmeye başlar. Böylece mesele yalnızca yoksulluğun çalışkanlık üretip üretmediği değil, neden geniş bir "çalışan yoksul" kitesinin var olmaya devam ettiği sorusuna kayar. Aydınlanmanın ve büyüyen atölyelere ve protosanayiye dayalı büyümenin hızlandığı bu dönemde tartışma, yoksulluğun faydasından yoksulluğun kurumsal nedenlerine doğru genişler.

Bu genişleme, 19. yüzyılda Poor Laws reformlarıyla daha sert bir kurumsal çerçeveye evrilecektir. "Çalışabilir" ve "çalışamaz" ayrımı daha katı biçimde yeniden tanımlanacak; sosyal yardım caydırıcı ilkelerle görünür kılınacak, yoksulluk, disiplin aracı olmaktan ziyade yönetilmesi gereken bir sosyal maliyet olarak ele alınacaktır. Sanayi devrimi bağlamında rezerv emek, ücret baskısı ve çocukluğun yeniden tanımlanması gibi meseleler bu dönüşümün merkezinde yer alacaktır; ancak bunlar bu yazı dizisinin bir başka kısmında, klasik liberalizm bağlamında, ayrıca tartışılacaktır.

Not: Bu çalışmanın yazım sürecinde, metnin dilsel akışını iyileştirmek ve ifadelerin tutarlılığını gözden geçirmek amacıyla üretken yapay zekâ aracı (ChatGPT) sınırlı ölçüde kullanılmıştır. Metindeki kuramsal çerçeve, tarihsel yorum ve kaynak seçimi tamamen yazara aittir.

Kaynakça

Furniss, Edgar S. 1920. The Position of the Laborer in a System of Nationalism. Boston: Houghton Mifflin.

Hindle, Steve. 2004. On the Parish? The Micro-Politics of Poor Relief in Rural England, c.1550-1750. Oxford: Oxford University Press.

Slack, Paul. 1990. The English Poor Law, 1531-1782. Cambridge: Cambridge University Press.

1. "In a free nation where slaves are not allowed, the surest wealth consists in a multitude of laborious poor." [↑](#)